

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 - ΤΙΜΗ 6€

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης
Συγκριτική διερεύνηση των κριτηρίων επιλογής
της περιόδου 2010-2019

Στάσεις και Αντιλήψεις
της Ελληνικής Κοινωνίας για τις Αναπηρίες

physics
news

Ε.Ε.Φ.

EDITORIAL LETTER

ΤΕΥΧΟΣ 18 – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PHYSICS NEWS
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Αγαπητοί μας αναγνώστες

Η Ε.Ε.Φ κάνει την παρέμβαση της στο εκπαιδευτικό σύστημα, γι αυτό το λόγο έχει φέρει κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιοδικό, που μπορεί να εκφραστεί, ο κάθε συνάδελφος,

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΤΕΥΧΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ.

ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Νο 18 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ 19ο – 20ο – 21ο

Με τη σημαία της παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις να είναι καταλυτικές, με στόχο, ο εκπαιδευτικός της τάξης, να γίνει πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών εξελίξεων, του δίνουμε βήμα να καταθέσει την δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση, ώστε να ακουστεί από αυτούς, που σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η κοινωνία σχεδιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και η δομή του είναι υπόθεση της.

Αυτό το στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας, του PHYSICS NEWS, ώστε να έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με μια ομάδα σημαντικών, Στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το έργο, που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ε.Ε.Φ, με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών και εκτιμά ότι κάτι πολύτιμο και σημαντικό, θα δημοσιοποιηθεί μέσω των καταχωρημένων άρθρων, που θα αφορά τον εκπαιδευτικό δρώμενα.

Αυτό το υλικό που έχουν επεξεργαστεί, ζητάμε από τους συγγραφείς των άρθρων, να το διαμορφώσουν, ως μια εκπαιδευτική άποψη και πρόταση, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει σε επιμορφωμένους, έχουν φθάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από εξακόσια ογδόντα (680) άρθρα, τα οποία κρίνονται από επιστημονική επιτροπή και μετά θα δημοσιευτούν στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος της έκφρασης, του περιοδικού μας, είναι "Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο" και τα πρώτα 18 τεύχη του έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν άλλα 3 τεύχη, έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να αγκαλιάζουν την ιδέα μας και θα συμμετέχουν, ως αρθρογράφοι ή κριτές άρθρων, στην όλη προσπάθεια μας.

Στα δεκαπέντε τεύχη που έχουν εκδοθεί, έχουν συμμετάσχει άνω των πεντακοσίων συγγραφείς και υπάρχει η σύμπραξη, ως κριτών, άνω των ενενήντα (90) Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι, η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας, δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, άλλα είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Συνάδελφε, γίνε και εσύ αρθρογράφος, μπορείς.

Ας σηματοδοτήσει αυτή η έκδοσή μας, την αλλαγή του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος.

Δες την πρόσκληση συγγραφής άρθρων, στο site της Ε.Ε.Φ www.eef.gr.

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.

Βαβουγιός Διονύσης, Μπαμπαρούτσος Χαράλαμπος, Φιλίππου Κατερίνα
Φιλντίσης Παναγιώτης, Νιγιάννης Ανδρέας, Πατλάκας Πλάτων, Σκληρός Φώτης

physics news

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Αύγουστος 2019 ΤΕΥΧΟΣ 18
ISSN: 2241-1127

www.physicsnews.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αθανασάκης Αρτέμης

Δρ. Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Αραβαντινός Αθανάσιος

Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Βαβουγιός Διονύσης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Γιαλούρης Παρασκευάς

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δημητράκης Βασίλειος

Μαθηματικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γουρναρόπουλος Γεώργιος

Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γραμματικάκης Ιωάννης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δελέγκος Νικόλαος

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Καλοβρέκκης Κωνσταντίνος

Δρ Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κεχρή Ζαχαρούλα

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κολλάς Σπύρος

Δρ. Φυσικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μανώλογλου Μιχαήλ

Ιστορικός

Μολοχίδης Αναστάσιος

Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τσιτομενάς Στέφανος

Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Φιλντίσης Παναγιώτης

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Βαβίτσας Ιωάννης

Βαρβαρέσος Βαγγέλης

Βρακάς Γεώργιος

Βουρλιάς Κωνσταντίνος

Γεώργια Αναστασία

Καλαχάνης Κωνσταντίνος

Λελίγκου Δήμητρα

Νιγιάννης Ανδρέας

Πάνου Ευαγγελία

Πατλάκας Πλάτων

Παπαγεωργίου Σωτήρης

Πετρόπουλος Μιχάλης

Σαλβαρά Μαρίνα

Τασσοπούλου Ελίνα

Ψαχούλας Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας

Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργια Αναστασία, τηλ.: 210 3635701

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Τηλ: 2112151181 Κιν.: 6932406186

email: alexokaiti@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΛΙΘΟΨΗΦΙΑΚΗ

Τηλ: 2310-689001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ιστοσελίδας σύμφωνα με τις αρχές του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού

Μηλάκης Εμμανουήλ, Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΠΕ86
Χατζηδάκη Δήμητρα, Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ86

Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία προσπάθεια ανάπτυξης μίας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, η οποία αφορά την καινοτόμα εκπαιδευτική φιλοσοφία S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) σύμφωνα με τις αρχές του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού. Ο Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, που αφορά την κατανόηση και τον προσδιορισμό του πλαισίου χρήσης, των απαιτήσεων των χρηστών, την παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων και τελικά την αξιολόγηση της σχεδίασης, με βάση

τις παραπάνω απαιτήσεις, η οποία οδηγεί, είτε στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των δυνητικών χρηστών, είτε στον εκ νέου προσδιορισμό του πλαισίου χρήσης (Maguire, 2001).

Μεθοδολογία

Για τον προσδιορισμό του πλαισίου χρήσης της ιστοσελίδας επιλέχθηκε η υλοποίηση εθνογραφικής μελέτης και η διατύπωση του κύριου ερευνητικού ερωτήματος: «Ποια κριτήρια παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ένταση κατά την αξιολόγηση μίας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας

από έναν/μία εκπαιδευτικό;». Υποθέσαμε ότι τα κριτήρια που θα επέλεγε κάθε εκπαιδευτικός για την αξιολόγηση μίας ιστοσελίδας, ταυτίζονται με τα αντίστοιχα των Boklaschuk και Caisse (2001), όπως επίσης ότι η επιλογή των κριτηρίων όντως σχετίζεται με την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

Για τη δειγματοληψία, ως στρατηγική χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία δικτύου (snowballing). Επιλέχθηκε ένα δείγμα μη πιθανοτήτων, εστιάζοντας αποκλειστικά σε δέκα εκπαιδευτικούς, που κάνουν χρήση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, έχοντας ως δεδομένο ότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού, αλλά μονάχα του εαυτού του. Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου. Οι εξεταζόμενες μεταβλητές ήταν η «ηλικία», η «βαθμίδα εκπαίδευσης», η «ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση» και η ένταση κάθε μίας από ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, όπως αναλύονται στη συνέχεια.

Ερωτηματολόγιο

Η δομή και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, βασίζονται στις θεωρητικές παρατηρήσεις των Boklaschuk και Caisse (2001), οι οποίοι αναλύοντας την εμπειρία – διεπαφή των χρηστών εκπαιδευτικών ιστοσελίδων με τα διαδραστικά συστήματα, που τις υποστηρίζουν, κατέληξαν σε αξιολογικά κριτήρια, όπως το «ακροατήριο» στο οποίο απευθύνονται, την «αξιοπιστία», την «ακρίβεια», την «αντικειμενικότητα», την «κάλυψη», την «επισκεψιμότητα», την «αισθητική και οπτική έκκληση», την

Εικόνα 1
Δραστηριότητες Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού
Πηγή: Maguire, 2001

«πλοήγηση» και την «προσβασιμότητα». Στην ελληνική γλώσσα, αντίστοιχο ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιήσει ο Μακρίδης (2011) για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, επέκταση του οποίου αποτελεί και το παρόν ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράσθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ως Google Form και είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

<https://forms.gle/1sLgQMtrhKSfpPjL6/>. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, τεκμαίρεται από τη σταθερότητα που εμφανίζουν οι διάφορες εκδοχές του, στις διαδοχικές μετρήσεις, αλλά και από την εσωτερική συνοχή του. Αν και η εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου δεν πραγματοποιήθηκε επαναληπτικά στο ίδιο δείγμα, παρατηρούμε ότι βιβλιογραφικά επιβεβαιώνεται η συστηματική χρήση των κριτηρίων του, για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων (Saatçiođlu, Özmen, & Arbak, 2006, Harushimana, 2008, Almalki, 2011, Khedr, Hana, & Shollar, 2011). Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο διέπεται από εγκυρότητα περιεχομένου, αφού καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της μεταβλητής που μετράει. Εξετάζοντας το περιεχόμενο των ερωτήσεων, διαπιστώνεται η εννοιολογική συνάφεια των ερωτήσεων με την υπό μελέτη έννοια, γεγονός που εξασφαλίζει στο ερωτηματολόγιο μία φαινομενική εγκυρότητα (εγκυρότητα όψης).

Απαιτήσεις Χρηστών

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις, αναδεικνύοντας τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, για τις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, όπως φαίνονται συγκεντρωτικά ακολούθως:

1. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που αφορά τη διδασκαλία και όχι ψυχαγωγικούς ή άλλους σκοπούς.
2. Η εκπαιδευτική ιστοσελίδα πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών, να τους ενθαρρύνει, να κινεί το ενδιαφέρον και να αναφέρει το επίπεδο δυσκολίας ή την ηλικία που απευθύνεται.
3. Το περιεχόμενο του ψηφιακού τόπου πρέπει να είναι λεπτομερές, κατανοητό και να έχει τις πηγές ή τις αναφορές που χρησιμοποιεί.
4. Ο συντάκτης και ο δημιουργός πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις γνώσης, κατάλληλα μέσα επικοινωνίας και ο ρόλος τους να είναι φανερά διακριτός.

5. Το υλικό της ιστοσελίδας πρέπει να ανανεώνεται συχνά, να ενημερώνει τους χρήστες για την ανανέωση και τον χρόνο «κατεβάσματος», καθώς και για περαιτέρω αναζήτηση σε άλλες βάσεις δεδομένων.
6. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε εμπλοτισμό των ιστοσελίδων με περισσότερες προτεινόμενες δραστηριότητες και προτάσεις.
7. Το γραφικό περιβάλλον και η δωρεάν πρόσβαση είναι σημαντικά για τους χρήστες.
8. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απαιτούν την κατάργηση των διαφημίσεων.

Personas

Βασικό κριτήριο για την ομαδοποίηση του εξεταζόμενου δείγματος και την τυποποίηση του, σε συγκεκριμένα λεπτομερή προφίλ χρήστη (personas), με αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά, αποτέλεσε το ηλικιακό εύρος στο οποίο ανήκει κάθε εκπαιδευτικός, η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετεί και η ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, καταλήξαμε στο persona «Ηρακλής Παπαβασιλείου», ο οποίος είναι εκπαιδευτικός που υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 26 ετών, με άριστη ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Εικόνα 2). Επιθυμεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική ιστοσελίδα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θέλει η ιστοσελίδα να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες επικοινωνίας με το σχεδιαστή της. Έχει μικρό ενδιαφέρον για την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και αξιολογεί θετικά τον μικρό χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας. Είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάποιο οικονομικό αντίτιμο για τη χρήση της, όπως επίσης και να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία σε αυτή. Παράλληλα, δεν απαιτεί το υλικό της ιστοσελίδας να ανταποκρίνεται σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο των μαθητών ή να στοχεύει στην ενθάρρυνση και τη συμμετοχή τους. Βασικό κριτήριό του είναι η δομή και η διάρθρωση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας

Φανταστική Φωτογραφία	
Φανταστικό όνομα	Ηρακλής Παπαβασιλείου
Εργασία, υπευθυνότητες	Εργασία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Αθήνα), Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας, Υπεύθυνος τμημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Προπονητής στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Δημογραφικά στοιχεία	26 ετών, Ανύπαντρος, Απόφοιτος τμ. Πληροφορικής Μεταπτυχιακό «Ρομποτική», Μεταπτυχιακό «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ρομποτικής
Στόχοι	Θέλει να εφαρμόσει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και να ικανοποιήσει τις υψηλές απαιτήσεις της Σχολικής του Μονάδας: Άμεση πρόσβαση στο διδακτικό υλικό, Ικανοποιητική διάρθρωση των κατηγοριών υλικού, Υποστήριξη από Κοινότητα Μάθησης, Αλληλεπίδραση με άλλους Εκπαιδευτικούς
Περιβάλλον	Είναι άριστος χρήστης του Η/Υ και των εκπαιδευτικών λογισμικών. Χρησιμοποιεί συνεχώς iPad για εκπαιδευτική χρήση. Είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο Internet και χρησιμοποιεί τα social media στην εκπαίδευση.
Ρητό	«Στείλε μου ένα mail και θα το κανονίσουμε!!!»

Εικόνα 2:
Persona «Ηρακλής Παπαβασιλείου»

Φανταστική Φωτογραφία	
Φανταστικό όνομα	Κική Παναγιωτοπούλου
Εργασία, υπευθυνότητες	Εργασία στη Δημόσια Εκπαίδευση (Κάλυμνος), Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημογραφικά στοιχεία	40 ετών, Παντρεμένη, Μητέρα 2 παιδιών, Απόφοιτη τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό «STEM στην Εκπαίδευση»
Στόχοι	Θέλει να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μεθόδων στο Δημοτικό Σχολείο της, στην Επαρχία. Ευκολία εύρεσης νέου διδακτικού υλικού, Υλικό πλούσιο σε ποσότητα, Υλικό καλά δομημένο παιδαγωγικά, Υλικό με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, Υλικό για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Περιβάλλον	Χρησιμοποιεί τον Η/Υ για να ενημερώνεται για εκπαιδευτικά θέματα. Χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική χρήση του Internet και του MsWord. Η μειωμένη ευρυζωνικότητα της σύνδεσης του internet την οδηγεί σε σποραδική χρήση του.
Ρητό	«Δώσε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το υλικό μου!»

Εικόνα 3
Persona «Κική Παναγιωτοπούλου»

και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει κατηγοριοποιημένα κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Με βάση τα παραπάνω, το persona χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτονομίας στον τρόπο χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αφορά μεγάλο εύρος μαθητών, όλων των βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δευτερευόντως, καταλήξαμε στο persona «Κική Παναγιωτοπούλου», η οποία είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 40 ετών, με καλή, αλλά όχι άριστη, ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Εικόνα 3). Επιθυμεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική ιστοσελίδα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θέλει η εκπαιδευτική ιστοσελίδα να αναφέρει τη συγκεκριμένη ηλικιακή τάξη στην οποία εστιάζει. Έχει μικρό ενδιαφέρον για την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, όπως επίσης και για το χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας. Η συχνότητα με την οποία σκοπεύει να επισκέπτεται την ιστοσελίδα είναι μικρή (μία φορά το μήνα) και θέλει να γνωρίζει τότε ενημερώθηκε η ιστοσελίδα για τε-

λευταία φορά. Δεν είναι διατεθειμένη να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία σε αυτή, αλλά ούτε και να πληρώσει κάποιο οικονομικό αντίτιμο για τη χρήση της, ενώ δεν θέλει να περιέχει διαφημίσεις. Βασικό κριτήριο της είναι η ύπαρξη ενός πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού. Θέλει οι πληροφορίες που αναζητά να είναι κατανοητές, αντικειμενικές, να έχουν ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, να είναι δομημένες με παιδαγωγικό τρόπο, να μην περιέχουν γραμματικά και συντακτικά λάθη, να περιλαμβάνουν αναφορές σε πηγές και να αναφέρεται η ημερομηνία δημοσίευσής τους. Με βάση τα παραπάνω, επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε ένα καλά δομημένο εκπαιδευτικό υλικό με έντονα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, το οποίο να απευθύνεται στη συγκεκριμένα εκπαιδευτική βαθμίδα.

Σχεδιαστικές Προτάσεις

Το πρώτο προφίλ χρήστη, λόγω άριστης γνώσης των νέων τεχνολογιών μάθησης απαιτεί στοχευμένο περιεχόμενο και με μία αποτελεσματική κατηγοριοποίηση, για γρήγορη αναζήτηση και εύ-

ρεση, από κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Αποτέλεσμα αυτού είναι η σχεδιαστική πρόταση μίας εφαρμογής για πρόσβαση από φορητές συσκευές. Ταυτόχρονα, ο χρήστης απαιτεί συνεχή ανανέωση της ιστοσελίδας, με νέες προτάσεις και ιδέες. Για το πρώτο προφίλ χρήστη, επιλέξαμε μία διεπαφή για forum, για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία μίας κοινότητας μάθησης και στοχεύοντας στη μείωση του χρόνου πρόσβασης στο περιεχόμενό της.

Η δεύτερη σχεδιαστική πρόταση εστιάζει στη δημιουργία μιας συμβατικής ιστοσελίδας, που θα περιλαμβάνει πολυπληθές εκπαιδευτικό υλικό και θα είναι εύκολα προσβάσιμη από έναν Η/Υ. Η ανανέωση του περιεχομένου δεν χρειάζεται να είναι συχνή, καθώς ο χρήστης απαιτεί εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμο προς χρήση, χωρίς τη συχνή αναζήτηση νέων προτάσεων. Για το δεύτερο προφίλ χρήστη, επιλέξαμε μία διεπαφή ιστοσελίδας για συμβατικούς Η/Υ, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού υλικού (χρόνος ανάρτησης, βαθμίδα εκπαίδευσης), περιορίζοντας παράλληλα το βαθμό αλληλεπίδρασης του χρήστη, με το διαδραστικό σύστημα.

Δημιουργία Πρωτοτύπων

Στα πλαίσια της φάσης πρωτοτυποποίησης, δημιουργήθηκε ο εκπαιδευτικός ιστότοπος <http://steam-robots.boards.net> ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες του πρώτου persona, κατά τη χρήση σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (Εικόνα 4).

Δημιουργήθηκε επίσης ο εκπαιδευτικός ιστότοπος <https://steam-robots.weebly.com/> ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες του δεύτερου persona, κατά τη χρήση σε συμβατικούς Η/Υ (Εικόνα 5).

Αξιολόγηση

Ως μέθοδος τελικής αξιολόγησης επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις της πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από δύο έμπειρους χρήστες, οι οποίοι ήταν σε θέση να κατανοήσουν το τεχνικό περιεχόμενο των ερωτήσεων και να το αξιολογήσουν αντίστοιχα. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράσθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ως Google Form και είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: <https://forms.gle/rPMD2q9ijr9iQ48/>. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν μία γενική ικανοποίηση των χρηστών και

Εικόνα 4

Διεπαφή χρήστη για φορητές συσκευές. Πηγή: <http://steam-robots.boards.net/>.

για τις δύο διεπαφές, σε όλες τις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης. Η ανταπόκριση των ιστοσελίδων χαρακτηρίστηκε ως αρ-

της συγκράτησης της γνώσης χρήσης των ιστοσελίδων.

Εικόνα 5

Διεπαφή χρήστη για συμβατικό Η/Υ. Πηγή: <https://steam-robots.weebly.com/>.

κετή στους τομείς της ορατότητας, της ανοχής στις λανθασμένες επιλογές, στην αποτελεσματικότητα της χρήσης της και στη συνολική ευχρηστία, ενώ ως πλήρης στους τομείς της ανατροφοδότησης, των περιορισμών, των αντιστοιχίσεων, της συνοχής, της ταχύτητας χρήσης, της ασφάλειας, της ευκολίας μάθησης και

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η παρουσίαση της ανάπτυξης μίας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις αρχές του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού, για την προώθηση της S.T.E.A.M. εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία διαπιστώθηκε

η πολυπλοκότητα, αλλά και η προστιθέμενη αξία της μελέτης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηστών, βάσει των οποίων πρέπει να κατασκευάζεται ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από μία αυστηρά καθορισμένη και συστηματική διαδικασία. Επίσης, εντοπίστηκαν οι ιδιαίτερες εκφάνσεις στην κουλτούρα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, δηλαδή η χρήση μίας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, είτε ως αποθετήριο γνώσης, είτε ως κοινότητα μάθησης. Αυτή η ειδοποιός διαφορά κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας για το σχεδιασμό και την κατασκευή εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και δίνει νέες μελλοντικές προοπτικές μελέτης, στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Almalki, A. M. (2011). Blended Learning in Higher Education in Saudi Arabia: A Study of Umm Al-Qura University. (Doctoral dissertation). Retrieved from: <https://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:14613/Almalki.pdf>
- Boklaschuk, K., & Caisse, K. (2001). Evaluation of educational web sites. Çevrimiçi. Retrieved from: <https://etad.usask.ca/802papers/bokcaisse/bokcaisse.pdf>
- Harushimana, I. (2008). Educating the web-savvy urban teacher: Website evaluation tips and internet resources for secondary educators. *AACE Journal*, 16(3), 275-291.
- Khedr, A. E., Hana, M. A., & Shollar, D. Z. (2011). Investigating Learners' Acceptance of e-Learning Courses Using Adopted Technology Acceptance Model. In *Proceedings of the International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government (EEE)* (p. 1). The Steering Committee of The World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing (WorldComp).
- Maguire, M. (2001). Methods to support human-centred design. *International journal of human-computer studies*, 55(4), 587-634.
- Saatçioğlu, Ö., Özmen, Ö., & Arbak, Y. (2006). Evaluation of Web site quality: A case study on decision support systems. In *European and Mediterranean Conference on Information Systems*, Costa Blanca, Alicante, Spain.
- Μακρίδης, Κ. (2011). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων. (Master Thesis). Retrieved from: <https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14705/3/MakridisKonstantinosMsc2011.pdf>